

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЛИМПИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО МОЛОДЕЖИ

Абдужабборова Сабина Курбоналиевна

Студентка 2 ступени физического воспитания и спорта
дошкольного и начального образования

Чирчикского государственного педагогического университета

sabinakurbanaliyevna@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7869996>

ARTICLE INFO

Received: 19th April 2023

Accepted: 26th April 2023

Online: 27th April 2023

KEY WORDS

Олимпийское образование,
студенческая молодежь,
гуманистические идеалы,
духовые ценности, спорт,
этика, эстетика,
нравственность, культура,
олимпийское движение.

ABSTRACT

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся проблем организаций, методического и программного обеспечения олимпийского образования студенческой молодежи. В статье представлены средства и методы приобщения молодёжи к идеалам олимпизма, которые ориентированы на общечеловеческие, гуманистические духовно-нравственные ценности, связанные со спортом.

Введение. Современный этап развития нашей страны характеризуется обновлением содержания образования, в частности вузовского, на основе зарубежного опыта. В настоящее время актуальным является поиск новых направлений, форм средств и методов в современной системе образования. В первую очередь речь идет об учащейся молодежи, воспитание которой посредством спорта включает в себя формирование физического и духовного-здоровья личности [1,3,5].

Актуальность. Сравнительно новой отраслью знаний является олимпийское образование учащейся молодежи, которое имеет свои специфические особенности. Приобщение учащейся молодежи к идеалу и ценностям олимпизма, которое ориентированы на общечеловеческие, гуманистические духовно-нравственные ценности, связанные со спортом, особенно важно в современных условиях учитывая, что в мире существуют вспышки насилия, агрессии, нетерпимости, грубости [2,5]. Учитывая возрастающую популярность Олимпийских игр, растеряются возможности воспитания учащейся молодежи в рамках специально организованного олимпийского образования. С помощью олимпийского образования решаются вопросы приобщения учащейся молодежи к идеалу и ценностям олимпизма, формирования миролюбия, терпимости, ориентации честной игры, а олимпийском спорте, приобщения к занятиям физическими упражнениями, здоровому образу жизни и т.п. [2,5]. В настоящее время назрела необходимость перехода к осмыслению и реализации олимпийского образования как определенной системы. В данной системе можно выделить три тесно

взаимосвязанные между собой, но все же отдельные (самостоятельные) составляющие олимпийского образования, которые предполагают формирование и совершенствование у молодежи:

a) Определенной системы знаний;

b) Определенной системы мотивации: интересов, потребностей, ценностных ориентаций, установок и т.п.:

c) Определенной системы предусматривает распространение и усвоение знаний об истории олимпийского движения, его структуре, о развитии современного олимпийского спорта, об основных принципах олимпизма [2,6].

d) Цель работы – распространение знаний по олимпийскому, приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, содействие всестороннему гармоничному развитию личности и вовлечение широких слоев населения в олимпийское движение. В связи с этим педагогическая деятельность, а рамках олимпийского образования должна быть направлена на то, чтобы сформировать у молодежи:

- интерес к Олимпийским играм и олимпийскому движению;
- интерес к спорту, потребности в систематических занятиях, стремления показывать как можно более высокие спортивные результаты;
- ориентацию на здоровый образ жизни, проявление эстетики, нравственности, культуры, гуманного отношения людей друг к другу и к природе и т.п.;
- потребность в активных занятиях спортом для гармоничного, разностороннего развития, совершенствования физических способностей;
- желание участвовать в олимпийских состязаниях и демонстрировать в них честное, благородное, рыцарское, поведения (в соответствии с принципами «честной игры»);
- стремление быть участником олимпийского движения, разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию;
- гуманистически ориентированную систему чувств и переживаний (эстетического чувства красоты спорта, чувства негодования, связанного с любыми нарушениями нравственности) и т.д.

Важная задача педагогической деятельности в рамках олимпийского образования состоит также в формировании и совершенствовании у молодежи целого комплекса гуманистически ориентированных умений, навыков, способностей:

- умения использовать спорта в сочетании с другими средствами в рамках здорового образа жизни для формирования физической культуры;
- умения добываться высоких достижений в спортивных соревнованиях, а вместе с тем таким образом стоит свои занятия спортом, чтобы они не наносили вреда здоровью;
- привычки всегда вести честную и справедливую борьбу, проявлять мужество и волю в спорте, в спортивных соревнованиях, а также убеждение в том, что только такое поведение является единственным правильным в спорте;
- эстетической способности видеть, участвовать и правильно понимать красоту и другие эстетические ценности спорта, действовать в спорте «по законам красоты» и отображать его средствами искусства;

- умений и навыков общения с другими спортсменами, тренерами, судьями, журналистами, зрителями и т.д;
- умений и навыков такого отношения к природе в ходе занятий спортом, которое соответствует требованиям высокой культуры;
- умения разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма.

Методы исследований. Система олимпийского образования детей и молодежи должна включать довольно широкий круг разнообразных форм и методов работы:

- Работа по разъяснению и пропаганде идей олимпизма, олимпийского движения во время учебного процесса в школах, вузах, и других учебных заведениях (на учебных заведениях, непосредственно связанных с областью физической культуры и спорта, а также в рамках других учебных дисциплин, особенно гуманитарных);
- Необходимость введения специальных занятий, например, «олимпийские уроки», «уроки олимпийских знаний», «олимпийские часы» и т.д.;
- Трансляция кино – и видеоматериалов для проведения работы по разъяснению и пропаганде идей олимпизма;
- Проведение лекций, семинаров, диспутов, дискуссий, конференций, презентаций и т.др.;
- Проведение викторин по олимпийской тематике, обсуждение интересных книг или фильмов, посвященных спорту, Олимпийским играм и т.др.;
- Организация баннера почета для учащихся, успешных в сочетании учебы, спорта и общественную активность и т.др.;
- Проведения конкурсов рисунков, фотографий, коллажей и т.др.;
- Театральные постановки на спортивную и олимпийскую тематику и т.др.;
- «Олимпийский КВН», «Олимпийский день» и т.п.;
- Оформление стендов, фотовитрин и даже «олимпийских залов» и др.»
- Изготовление олимпийской символики и т.д.;
- Показ видеороликов, фильмов и слайдов;
- Посещение музея Олимпийской славы;
- Организация переписки со школьниками, студентами, спортсменами других стран, интересующихся проблемами олимпийского движения и др.;
- Встречи с известными спортсменами, участниками олимпийских игр и тренерами сборных команд;
- Организация шефской помощи ветеранам спорта, бывшим олимпийцам и др.

Преподаватель, с одной стороны, является организатором, выполняет функции контроля, корректировки процесса взаимодействия, а с другой стороны, может быть его участником. Он видит ситуацию изнутри, может воздействовать на нее игровыми методами, исходя из своей роли.

Ценностное содержание олимпийских традиций в поведении и деятельности личности реализуется через использование активных методов обучения (имитационные, организационно – деятельностные, социально – ориентированные игры, ситуационно – ролевое взаимодействие на основе моделирования этически сложных ситуаций, дискуссии, круглые столы, малые презентации), предполагающие необходимость осознанного выбора и их аргументации.

Активное включение студентов в систему соревнований обеспечивает возможность реализации в поведении освоенных норм, правила, ценностей олимпийской традиции, накопления опыта проживания эмоционально – окрашенных ситуации социальной ответственности, командного единства.

Многие из спортивных соревнований имеют статус мемориалов и посвящены памяти участников или призеров и победителей олимпийских игр и др. крупных соревнований. При организации соревнований – мемориалов особая роль отводится пропаганде принципов «Фейр Плей», гуманистических ценностей олимпизма.

При обретенный в процессе соревнования социальный опыт, в том числе опыт межличностного взаимодействия, личной и командной ответственности, принятия решений и поведенческих выборов становится основой для организации рефлексии в рамках деятельности групп педагогического физкультурное – спортивного совершенствования.

Технологическую оснащенность студент приобретает в процессе участия в специально организованных педагогических играх. Такие игры применялись для формирования у студентов системы знаний, умений, навыков, которые необходимы для спортивно- гуманистического воспитания. Педагогические игры проводились по специально разработанным программам. Студенты по группам разрабатывали программы спортивно – творческого праздника и придумывали варианты ее практической реализации.

Кроме того, студенты участвуют в организации учебных занятий по проблемам олимпийского движения, приглашаются на дискуссии, круглые столы, просмотры олимпийских соревнований, где имеют возможность поделиться своим опытом, а также комментировать ход обсуждения и видеоряд.

Выводы. Таким образом, опытно- экспериментальная работа строилось нами в соответствии с этапностью процесс воспитания студентов на олимпийских традициях. Основным содержанием освоение ненастного содержания олимпийских традиций являются, с одной стороны, трансляция, а с другой стороны получение знаний, связанных с олимпийскими традициями, а также образцов поведения и деятельности основой которых является гуманистически- ориентированная система ценностей олимпизма. Разработаны модуль об олимпийских традициях был апробирован в содержании учебной дисциплины «Олимпийские знания».

Диагностика эффективности процесса воспитания студентов факультета физической культурой на олимпийских традициях определялась с помощи серии тестовых испытаний.

В результате проведенных тестирований и было выявлено, что при использовании традиционной модели приобщения подрастающего поколения к идеалу и ценностям олимпизма возникают весьма существенные трудности в формировании у молодежи духовно- нравственных и эстетических ценностей олимпизм (только 65% достоверных ответов). При использовании предложенной нами методики, направленной на обучения студентов Олимпийским знаниям на основе олимпийских традиций выявлено положительная динамика результатов, что отражалось в получения 98-99% достоверных ответах, проводимых тестирований.

Получение данные характеризуют эффективность предложенной методики, направленной на получение знаний, связанных с олимпийскими традициями.

References:

1. Ахматов.М.С. Узлуксиз таълим тизимида оммовий спорт-соғломлаштиришишларини самарали бошқариш –Т.УзГИФК. 2005.
2. Баринава.И.В. Сомстаяние и пути совершенсвоания олимпийского обррозавания и воспитания учащейся молодежи: Автореф.канд.дис.-М.1994.
3. Бадрак.К.А. Допинг в спорте- как проблема нравственности. Физическая культура; воспитание, образование, тренировка.-2010.-№1.- 70-72.
4. Гончарова.О.В. Внимание: Допинг! Краткий справочник для спортсименов и тренеров: по материалам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)- Т: Лидер Пресс. 2015-36 с.
5. Мамазиятов.Д.Б. Олипия билимлари асосида тарбиявий ишларни такомиллаштириш. Ўқув-услугий қўлланма. 2018 й.
6. Джалилова.Л.А. Физическая культура и спорт в зарубежных странах в новейшее время (начала XX в – до настоявшего времени). Учебно-методические рекомендации. Т: Издательство «ИТА - PRESS», 2015. 34 с.
7. Джалилова.Л.А. Развитие международного спортивного и олимпийского движения. Учебно-методические рекомендации. Издательство «ИТА - PRESS», 2015. 31 с.
8. Мамазиятов.Д.Б. Гончарова.О.В. Особенности методики обучения студентов олимпийским знаниям на основе олимпийских традиций //